

ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДА ТОЙ БАСЛАҰ ХӘМ БЕТАШАРДЫҢ ТӘРБИЯЛЫҚ ӘХМИЙЕТИ

Өтениязов П.Ж.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақ филологиясы тарихында 1950-жылдарда поэзия, классикалық әдебиет, драма хәм фольклортаныу салаларында илимий изертлеу жұмыслары алып барылған. Н.Дәуқараев, Қ.Айымбетов, Қ.Мақсетов, Қ.Мәмбетназаров, С.Бахадырова, Х.Есбергенов хәм Ж.Хошаниязовтың бир қатар илимий хәм публицистикалық шығармалары, монографиялары, қарақалпақ халық салт-дәстүр фольклоры жанрлары поэтикасы сыяқлы темалардағы илимий изертлеу жұмыслары кең орынға ийе. Буннан тысқары, Қ.Мақсетов хәм А.Тәжимуратовтың жоқары билимлендириу оқыу орынлары студентлери ушын «Қарақалпақ фольклоры» (1979) сабақлығы, Қ.Мәмбетназаровтың «Қарақалпақ халық аўызеки дәретийшилиги» (1990) хрестоматиясы, С.Ахметов, С.Бахадыровалардың «Фольклорлық терминлердің қысқаша сөзлиги» [Ахметов, Бахадырова, 1992. – 152] сыяқлы илимий мийнетлери кең орынға ийе. Қарақалпақ халық аўызеки дәретийшилигин изертлеу нәтийжесинде жаратылған К.Мәмбетовтың «Әйемги қарақалпақ әдебияты» [Мәмбетов, 1976. – 204], «Ерте дәуирдеги қарақалпақ әдебияты» [Мәмбетов, 1992. – 246], “Фольклор хәм жазба әдебиет” [Мәмбетов, 1978. – 148], Қ.Мақсетовтың «Қарақалпақ фольклористикасы» [Мақсетов, 1989. – 336] сыяқлы изертлеулери жоқары билимлендириу орынлары студентлери, филолог қәнийгелер ушын үлкен әхмийетке ийе дерек сыпатында бүгинги күнде де хызмет етип атыр. Х.Есбергенов хәм Ж.Хошаниязовтың биргеликте жазған монографиялық изертлеуинде де қарақалпақ халық салт-дәстүрлери, этнографиялық, фольклорлық байланыслары сөз етилген [Есбергенов, Хошаниязов, 1988. – 156]. Онда қарақалпақ халқының этникалық тарихының фольклорлық шығармаларда сәулелениуи атап өтилген, мысаллар келтирилген хәм бул дереклерге илимий анализ исленген.

Н.Дәуқараев той баслау хәм беташарды салт әдебиятының ишинде изертлеуде мақул деп тапты [Дәуқараев, 1977. – 143-145]. Оның атап өткениндей, келин жаңа елге, басқа урыуға – жат елге келди. Жаңа қоныста жаңа тәртіпке, жаңа дәстүрлерге, жаңа адамларға гезлести. Сонлықтан жаңа түскен келинди бул жағдайлар менен таныстырыу, оларды орынлауға үгитлеу керекли болған. Қарақалпақ халқында келин болыудан аўыр жұмыс жоқ. Себеби, барлық үй жұмысын, көп жағдайларда даладағы жұмыслардың аўырманлығын да келин ислейди. Сонлықтан келиннің ислейтуғын ислери, отыратуғын орны, сөйлейтуғын сөзи, жүрис-турысы, келиннің ұазыйпалары, көп заманлардан бермаған жасалып киятырған әдет-дәстүр келинге айтып түсиндириледи. Бунда айтылатуғын қосықтың тексти бурыннан айтылып

киятырған текст болады. Бірақ, айтыўшы усы тойда өзине керегин, ылайықлысын сайлап алып айтады. Бет ашар нама менен айтылмайды. Ол термелеп желдиртип айтылады. Ең алды менен айтыўшы өзи келин менен аманласады. Оннан кейин келинге нәсийхат айтады. Буннан кейин айтыўшы келинди аўылдың адамлары менен таныстыра баслайды. Айтыўшы ҳәр бир адамды таныстырғанда келиннің бетиндеги ақ шүберекти көтереди, келин ийилип, тәжим бергеннен кейин бети және жабылады. Ҳәр бир адамды таныстырғанда айтылатуғын қосықтың мазмуну сол адамның түрине, пейилине, кәсибине, характерине, жәмийетте тутқан орнына қарап болады. Соған ылайықлы сөз айтылады» [Дәўқараев, 1977. – 152-153].

Н. Дәўқараев Беташардың бир неше вариантларын келтирген. Беташарда шапқан атлар сүриншек, жалқаў адам, жас басынан ериншек болыўы, аман-түўел сорасыў керек екенлиги айтылады. Беташар ашып атырған адам келиншектің ҳасыл кийим кийингенин, пирлериңе сыйыныўы зәрүрлигин, «аманбысаң» дегенде, тәжим етип ийилиўи кереклигин атап өтеди. «Орамалды үлкен түй, айтқан гәпти түсинсең, астыма минген қарагер, қарагерден ағар тер, алдыңа келип турышпыз, топ тарқатар хызметкер, сыйла-сыйлама, өзиң бил» дейди беташар ашыўшы адам. «Ҳаўадан ушар қара қус, себеп пенен болдық дус, еки күн бурын қыз едиң, бүгин келин болыпсыз, қутлы болсын келиншек» деген қатарлар беташар ашыўшы тәрпинен айтылады. Усыларды айтып, келиннен қәдесин алған беташаршы дидактикалық қосық қатарларды жалғастырады. Үгит-нәсиятлардан кейин беташар ашып атырған адам келиншекті халыққа, халықты келиншекке таныстырады. Беташар ашып атырған адам белгили ел ағасы, қайын ата, қайын ене, бийкеш, қайнаға, абысын, дайы, жийен, қурдас ҳәм тағы да басқалардың атларын атап, «оларға бер бир сәлем» деп келиншекке сәлем бергизеди. «Келин келди көриңиз, көримлигин бериңиз, Алақуда деменіз, атын айтып жүрменіз, бетин ашып берейин, келиниңди көриңиз» деп беташар ашып атырған адам келин түсирген үй ийелеринен қәдесин алады [Дәўқараев, 1977. – 152-153].

Келинди узатып алып киятырып, күйеўдиң аўылына жақынлаған жерде тоқтатып, келиннің бетине ақ шүберек жабады. Аўылдың қыз-келиншеги, балалары келиннің алдынан шығып, ҳәр жерде тоқтатып, түрли қәделерди алғаннан кейин, келинди отаўдың қасына алып келеди. Жыйналған адамлар менен танысыў ушын келиннің бетин ашады. Бет ашатуғын арнаўлы адамлар болады. Аўылдың жас үлкен адамларының биреўи бет ашарды айтатуғын адамның атын айтып шақырады. Ол ортаға шығып, келиннің қасына келип қосық пенен бетин ашады. Беташарда айтылатуғын қосықтың мазмуну келинге әдепли бол, қайын ене, қайын атаңды, күйеўиңди, аўылдың жасы уллы, жасы кишилерин сыйла, деген қусаған насият айтыўдан ибарат болады.

Қарақалпақ халық салт-дәстүрлерин, халық қосықларын, айтымларын илимий ҳәм әмелий жақтан биргеликте изертлеген, жыйнаған алым бул – Қаллы Айымбетов. Оның алып барған илимий изертлеў жумысларын жоқары дәрежеде бақалаймыз

хәм кейинги әўлад алымлары ушын концепция етип алыўымыз да мүмкин. Илимпаз Қарақалпақстанның барлық қала хәм районларында, аўыллық орынларда фольклорлық экспедицияларда болып, пидайылық пенен жұмыс алып барған. Оның халық арасынан жыйнаған халық аўызеки дәретпелери елимиздің билимлендириўи, илими, мәденияты ушын бийбаха мийрас болып қалды. Қарақалпақ халық салт-дәстүрлеринде, той-тамашаларда той баслаў, хәўжар айтыў, беташар атқарыў тийкарғы орында турады. Той даўамында келин от этирапында айландырылады. Бул дәстүр ўақтында хәўжар айтылады. Хәўжар жуўмақланған соң, гезек беташарға келеди. Бир неше аймақларда беташар тойдың ертеңине айтылады.

Қ.Айымбетов «Халық даналығы» [Айымбетов, 1977. – 492] атлы китабында қарақалпақлардың салт-дәстүрлерине кең түрде тоқтады. Ол той баслаў, беташар сыяқлы салт-дәстүр жырларының халықтың турмысындағы тутқан орнына дыққат аўдарды [Айымбетов, 1977. – 13]. Оның бул китабында «Салт-дәстүр жырлары» бөлими бар. Бул бөлимде Хәўжар, Беташар, Бәдик, Гүләпсан, Бесик жыры, Ярамазан, Хошласыў, Еситтириў, Кеўил айтыў, Сыңсыў, Жоқлаў сыяқлы жанрлар сөз етилген. Илимпаз былай деп келтирди: «Салт-дәстүр жырларының бир түри, келин түсиргенде, қыз узатқандағы айтылатуғын хәўжар, той баслаў, беташар жырлары болып аталады. Бул жанрларға жоқлаў, сыңсыў, кеўил айтыў, еситтириў қусаған жыр қосықлар киреди. Жас балалар ойын ойнағанда поэтикалық қосықлар айтып ойнаған, салт-дәстүр жырлары арқалы халықтың этнографиясы, әдет-үрпи, тарийхы ҳаққында толып атырған мағлыўматларды билиўге болады... Қарақалпақ легендаларында «Той баслап, өлең айтты» деген сөзлер ушырасады. Шынында да, тойды баслаўшы термелеп, яки өлең қосық қурылысында баслайды, қарақалпақ тилинде «өлең» сөзи соңғы заманлары актив қолланылмайды, бул тек қазақ, өзбек тилинде сақланған» [Айымбетов, 1977. – 13 – 14]. Алымның атап өткениндей, тойды қосық айтып баслағанда, ол қосығын айтып болғаннан кейин оның қасында бир неше қыз-жигитлер «хәўжар», «яр-яр» деп нақыратын қайтарады. Ол коллектив (жәмәәтлик) түрде айтылған хорға усап турады. Той баслаўды кәсип қылып жүрген айырым сөз шеберлери де болған. Тойды баслаўшы өзиниң үйренип алған той баслаў қосығын айтып, және оған өзиниң шайыршылығын қосып, тойдың болып атырған жағдайын көпке түсиндирип, той бериўшини көтермелеп мақтайды [Айымбетов, 1977. – 14]. Қарақалпақ халық салт-дәстүр фольклорында той баслаў менен беташар өзиниң атқаратуғын функциясы, характеристикасы менен өзгешеленип турады.

Қ.Айымбетов тәрйиплегениндей, Беташарды шайыр адам, сөзге шебер қосықшылар баслайды. Беташар еки түрли болады: Бириншиси – айтым, екиншиси – беташар. Беташардың айтым түри келиншек ел шетине келип, аўыл арасы менен жүрип киятырғанда келиншек келгенин, тойдың болатуғынын халыққа дағаза етиў ретинде айтылады. Бул айтымның үлгиси мынадай болады: «Келиншек келди көриңиз, көримлигин бериңиз, ала ғула демениз, атын айтып қоймаңыз». Жаңа

киятырған келиншек көп қызлардың қатарында қатарласып жүріп, босағанда үйге кирерде қолын босағаға, соң маңлайына тийгизіп, ийилип тәжим етеди [Айымбетов, 1977. – 14-15]. Илимпаз атап өткеніндей, үйдің жағына шымылдық тутап, келиншек хәм қызлар сонда орналастырылады. Қ.Айымбетовтың жазғанындай, келиншектің бетине ақ орамал тутады. Күн батқаннан таң атқанша үйге ким кирсе, шықса қызлар менен бирге орнынан турып-отырыу дәстүр болған. Бул нәрсе сол аўылдың адамларын сыйлағанлықтың белгиси. Ертеңине жуўмақланар алдында келиншектің бетин ашыушы тайын болады. Беташар қосығы басланады. Ол хәр қосығының артында «оған берің бир сәлем, буған берің бир сәлем» деп, шүберектің ушы байланған қолындағы сырықтың ушын жоқары көтереди. Сол ўақытта жаңа түскен келиншектің бет-ажары көринеди. Келиншек басын ийип тәжим етеди. Беташар қосығы көпшиликти ең алды бурын елдің ағасы, оннан кейин үйдің ийеси менен таныстырады. Ел ағасына былай дейди: Елтири тонның жағасы, дуйым журттың ағасы, Пәленше деген қайнаған, Оған берің бир сәлем [Айымбетов, 1977. – 15].

Илимпаздың жазғанындай, беташаршы келиншекке қарап сәлем бергизеди. Қайын атасын нәзерде тутап, «Ақ орданың ийеси, Ийинде бар мәллеси, пәленше деген қайнатаң, оған берің бир сәлем» деп беташаршы бақырады. Ал, қайын енесине былай деп тәрийп береді: «Көшкенде көшти баслаған, Жаўлығын қыя таслаған, төленше деген қайын енең, оған берің бир сәлем» [Айымбетов, 1977. – 15]. Беташарды айтыушы жаңа түскен келиншекке өзи жасаған заманның тәртібин үйретеди. Кейин қайын ата менен қайын енеге, тийген күйеўине хызмет қылыудың керек екени түсиндириледі, «минайым, тәртіпли бол» дейди: Тулыптың аўзы ашық деп, курт урлама келиншек, өзиң жатып байыңа, тур-турлама келиншек.

Қ.Айымбетов мына тәрәплерге де дыққат аударды: «Жаңа түскен келиншекке «шурт минез болма, қоңсы-қобаға жайлы бол, минезиң сынық, минайым бол, халыққа хызмет ет» деп үйретеди: Үй артынан мал келсе, бақанлама келиншек, бақаныңды сындырып, қақаңлама келиншек. Беташардың соңғы басқышлары келиншекке аўыл адамларын таныстырыудан ибарат болады. Беташарды айтыушы бул ўақытлары аўыл адамларының минез-қулқына қарай, оның мүше қурылысына қарай юморлық тымсаллар айтады. Беташар питкеннен кейин келиншектің бетіндеги орамал ашылады. Келиншек үй хызметине араласа баслайды. Бақсы-жырау айтырыу, гүрес тутау, қөкпар ойнау тамашалары даўам ете береді.

Беташар көпшилик түркий тиллес халықларда ушырасатуғын турмыс-салт жырларының бири екенлигин илимпазлар С.Ахметов хәм С.Баҳадырова атап өтти [Ахметов, Баҳадырова, 1992. – 17].

Н.А.Баскаков «Каракалпакский язык» атлы кітабында дәстүр жырларының бири – Беташар қосықларының ең ески хәм көркем үлгілерин келтирген. Көпшиликке белгили беташардың түри қараөзекши Акимнияз Өтенияз улынан жазып алынған. Сондай-ақ, беташардың шайыр-жыраулардың тилинде айтылатуғын түрінде

келиншекке бағышланған үлкен кириспе берілген. Бундай беташарлардың келиншекке арналған түри белгили тюрколог тәрәпинен қараөзекши атақлы Әбдирәсиўли жыраўдан жазып алынған. Беташар – түркий халықлардың көпилигинде өткерилетуғын салт-дәстүрлердиң бири. Қарақалпақ халқында бул дәстүр миллийлиги менен ажыралып турады. Н.А.Баскаков турмысқа байланыслы аўызеки халық творчествосын атап өткен хәм тойға байланыслы қосықларға хәўжар менен беташарды мысал етип алған [Баскаков, 1951. – 7].

Хәзирги дәўирде той баслаў, беташар дәстүрлери заманагөй музыкалық әсбап-үскенелер арқалы қосықшылар тәрәпинен атқарылып келмекте. Мысалы, қарақалпақ халқында қараөзекли беташаршы Нуратдин Пахратдинов заманагөй синтезатор музыкасы астында беташар жырын атқарып, пүткил жер жүзи халықларына Интернет тармағы арқалы белгили болды. Оның атқарған беташар жырлары қулаққа жағымлы, ықшам, мәнили болып келеди. Беташаршының пүткил Орта Азия, Орайлық Азия халықларына да даңқы шыққанлығын билемиз. Беташар айтыўдың бул түри заманға сәйкес өзгертилген, бирақ, беташаршы ески дәстүрлерди де өзінде сақлаған, миллий колорит пенен байытқан. Улыўмаластырып айтқанда, қарақалпақ халқы ерте дәўирлерден тиришилиги даўамында хәр түрли үрп-әдет, салт-дәстүрлерди өткерген. Қарақалпақ халық салт-дәстүр фольклорында той баслаў менен беташардың тәрбиялық әхмийети үлкен хәм булар халықтың миллий менталитетин сәўлелендиреди. Қарақалпақ фольклортаныўында бул мәселени үйрениў үлкен әхмийетке ийе.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Айымбетов Қ. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – 224 б.
2. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988. – 492 б.
3. Ахметов С. Баҳадырова С. Фольклорлық терминлердиң қысқаша сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1992. – 152 б.
4. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Материалы по диалектологии. – Москва: Издательство АН СССР, 1951. – 410 с.
5. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. II том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – 356 б.
6. Есбергенов Х., Хошаниязов Ж. Этнографические мотивы в каракалпакском фольклоре. – Ташкент: Фан, 1988. – 156 с.
7. Жўраев М. Ўзбек мавсумий маросим фольклори. – Тошкент: Фан, 2008. – 292 б.
8. Мәмбетов К. Әйемги қарақалпақ әдебияты. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1976. – 204 б.
9. Мәмбетов К. Ерте дәўирдеги қарақалпақ әдебияты. – Нөкис: Билим, 1992. – 246 б.
10. Мәмбетов К. Фольклор хәм жазба әдебият. – Нөкис: НМУ, 1978. – 148 б.
11. Мақсетов Қ. Қарақалпақ фольклористикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1989. – 336 б.
12. Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан Бөлими қолжазбалар фонды, Р-449, №176392